

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEXNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEXNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jıl**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDA SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındağı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciya ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

аммиака и CO₂; микробиальный синтез белков; в сычуге и 12-перстной кишке распад на аминокислоты (незаменимые аминокислоты: аргинин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин, метионин, цистин, фенилаланин, тирозин, треонин, триптофан, валин); в печени и других тканей рибосомальный синтез белков; дезаминирование, декарбоксилирование и переаминирование непептидных аминокислот; при длительном энергетическом дефиците *вынужденный распад тканевых белков*; из гликолитических аминокислот путём глюконеогенеза образование глюкозы и использование её в энергетических нужд; из кетогенных аминокислот образование аммиака и кетоновых тел [2].

В центре этиологических факторов при гипогликемии, кетозе, алиментарной остео дистрофии, алиментарной дистрофии и других заболеваний, протекающих нарушениями обмена веществ лежит высокий продуктивный потенциал и несоответствие рациона к нему, т.е. энергетический дефицит в организме [3].

Основным этиологическим фактором при нарушении белкового обмена у высокопродуктивных коров является неполноценный рацион и одностороннее кормление, где на 1 корм.ед приходится менее 90-110 г переваримого протеина. При таком малооконцентратном типе рациона сахаро-протеиновое отношение всегда составляет не больше 0,8-1,0 [4].

Выводы: учитывая что, белковый обмен у продуктивного скота играет важную роль в формировании продуктивности и репродуктивности, в образовании иммунитета и основными восприимчивыми животными являются завозные коровы, то считается необходимым проводить исследования, направленные на изучении основных причин и разработки диагностических и лечебно-профилактических мер при его нарушениях у племенного крупного рогатого скота.

Список использованной литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2022 — 2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.

2. Church D.C.: The Ruminant Animal: Digestive Physiology and Nutrition. Englewood Cliffs, NJ. Prentice Hall, 1988. - P. 14-20.

3. Жаров А.В. Патоморфология и патогенез нарушений обмена веществ у высокопродуктивных животных. Матер. XX1 всемир. ветер. конгр. – Москва, 1979. - № 3. - С. 28.

4. Шарабрин И.Г., Данилевский В.М., Беяков И.М., Замарин Л.Г. Патология обмена веществ и её профилактика у животных специализированных хозяйств промышленного типа.–М.: Колос,1983. - 145 с.

ҚОРАМОЛЛАР ТЕЙЛЕРИОЗИНИНГ ТАРҚАЛИШИ ВА ДИАГНОСТИКАСИ

Ш.К.Отегенова., С.И.Мавланов

Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

Аннотация. Ушбу мақолада Қорақалпоғистон Республикасининг Хўжайли туманида қорамоллар тейлериозининг қўзғатувчисини тарқатувчи каналар фаунаси, мавсумий динамикаси ўрганилган. Қорақалпоғистон Республикасининг Хужайли туманидаги чорвачилик фермер хўжаликлари ва аҳоли қорамоғидаги қорамолларни қон паразитар касалликларини эпизоотик ҳолатини ўрганиш учун 30 бош қорамолни периферик қон томирларидан қон суртмалари олиниб уларда паразитологик текширишлар олиб борилган. Тадқиқотлар натижасига кўра 23,3 фоиз қорамоллар ушбу касалликка чалинганлиги таъкидланган.

Калит сузлар: Трансмиссив инвазия, эритроцит, Романовский-Гимза, тейлерия, суртма, паразит, эпизоотик занжир

Кириш. Қорақалпоғистон Республикасида қорамолларнинг тейлериоз касаллиги кенг тарқалган бўлиб, чорвачиликка катта иктисодий зарар келтирмоқда. Асосан, насли ва юқори маҳсулдор молларни касалликка мойиллиги, улар орасида касалланиш ҳолатлари наслдор хайвонлардан фойдаланишда тусқинлик қилмоқда.

Қон-паразитар касалликлари трансмиссив инвазия гуруҳидаги касаллик бўлиб, иксод каналар орқали етказилади. Каналарга қарши тадбирларнинг режали турда ўтказилмаслиги, каналарнинг фаоллигига юқори даражада сонининг купайишига олиб келади.

Ш.Ж.Кутлымуратов маълумотига кура республикада қорамолларнинг тейлериози қўзғатувчисининг асосий қўзғатувчилари *H. detritum* *H. anatolicum* каналари эканлигини тадқиқотларида келтириб утган.

Тейлериоз касаллиги қўзғатувчилари ва уларни ташувчи каналар мавсумий динамикаси буйича бир нечта маълумотлар У.И., Расулов, А.Ғ. Ғафуров, Б.Ш.Бойбулов, У.Р.Соатов, В.М. Дускулов ва бошқа олимларимизнинг илмий ишларида баён этилган.

Асосий қисм. Тадқиқотимиз давомида қорамолларнинг қон-паразитар касалликларини тарқалиш жараёнини касалланган ва касалликка гумон қилинган моллардан олинган қон суртмаларини таҳлил қилиш асосида аниқланди.

Касалликни тарқатувчи каналар турларини аниқлаш мақсадида қорамоллар танасидан каналар териб олинди ва уларнинг турлари аниқланди. Каналарни териш жараёнида уларнинг қорамолларнинг танасида тупланган жойларига эътибор қаратилди.

Диагностик мақсадда суртмалар Романовский-Гимза усули бўйича буялди ва микроскопик текширилди.

Қорамолларнинг тейлериоз касаллиги протозой касалликлар орасида хавфли касаллик ҳисобланади. Касалликнинг тарқалиш мониторинги қишлоқ

аҳолиси қорамоллари, шахсий ёрдамчи ва фермер хўжаликларида касал ва касалликка гумон килинган ҳайвонларни кузатиш давомида ўрганилди.

Маълумки қон-паразитар касалликлари билан касалланиб соғайган моллар организмида касаллик кўзғатувчиларининг патогенсиз ҳолати бир йилгача сақланади. Шу боис организмда касалликга нисбатан иммунитет турғунлиги мавжуд бўлади. Бундай ҳолат келгуси йилларда каналар қорамол танасида паразитлик қилиш билан бир вақтда қорамол организмида (эритроцитларда) мавжуд паразитларни қабул қилади ва ўзининг кейинги ривожланиш босқичида соғлом қорамолни чақиш натижасида унга ўтказди ва эпизоотик занжир ҳосил қилади. Шундан келиб чиққан ҳолда, қон-паразитар касалликлари билан касалланиб соғайган қорамоллар организмида қон-паразитар касалликлари паразитларини ташувчилик хусусиятларини ўрганиш мақсадида эпизоотик ҳолатни назоратга олиш лозим.

Қорақалпоғистон Республикасининг Хужайли туманидаги чорвачилик фермер хўжаликлари ва аҳоли қорамолларида қорамолларни қон паразитар касалликларини эпизоотик ҳолатини ўрганиш учун 30 бош қорамолни периферик қон томирларидан қон суртмалари олиниб уларда паразитологик текширишлар олиб борилди .

Шундай қилиб, олиб борилган тадқиқотлар натижасида қорамолларидан олинган қон суртмаларида эритроцитларни тейлериялар билан зарарланганлиги аниқланди.

Тадқиқот давомида 30 бош қорамолларни текшириш жараёнида имаголарнинг кулоқ супрасида, курак атрофида, буйин атрофида олдинги оуоқларда, тананинг пастки қисмида, елин соҳасида, думида, анус атрофида жойлашиши аниқланди. Каналарнинг кулоқ супрасида ва думда паразитлик қилиши йирингли яллиғланишлар текширишларимиз давомида аниқланди (1-расм.).

Асосан каналарнинг ҳайвонларга ҳужуми яйловларда ва молхоналарда содир бўлиб келмоқда. Шунингдек каналар мавсумий паразитлик қилиш даври йил давомида иқлим шароитга кўра ўзгариши кузатилади.

Кузатувдаги қорамоллар куриқдан ўтказиш вақтида ҳайвонларнинг

март ойидан бошлаб *Hyalomma anatolicum* каналари билан, май ойидан эса *Hyalomma detritum* каналари билан зарарланиши кузатилди

Тадқиқот давомида каналар хайвон терисида озикланиш учун жой танлаши ва бу жойнинг хайвоннинг химоя қилиш реакциясидан куриклаш вазифасини бажариши аниқланди. Қорамолларга яйловларда каналарнинг хужим қилиш вақти асосан эрталаб соат 6.00 дан 10.00 ва кечаси соат 17.00 дан 21.00 атрофида бўлиши кузатилди, айнан каналар ҳаракати фаоллашган вақтда аҳоли қорамогидаги моллар яйловларга юборилади. Кузатувлар натижасида қорамолларнинг каналар билан зарарланиши юқори бўлишига ушбу омилларда сабаб булади.

Хулоса. Тадқиқот давомида тейлериоз билан касалланиши дастлабки чўққиси май ойи охирида ва юқори чўққиси июл ойида кузатилиши эътироф этилди. Паразитологик текшириш натижасида олинган қон суртмаларини 23,3% тейлерия билан зарарланганлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Гафуров А.Ғ. Қорамол қон-паразитар касалликлари. Зооветеринария 2017. -23-24 б.
2. Узаков У.Я. Иксодовые клещи Узбекистана. Ташкент, 1972.
3. Кутлымуратов Ш.Ж. Эпизоотология тейлериоза крупного рогатого скота и меры борьбы с ними в Республике Каракалпакстан (на примере Ходжейлинского района). Автореф.....дисс кан.вет. наук Самарканд.1991
4. Акрамова Ф.Д., и др. Иксодовые клещи северо–востока Узбекистана: фауна, особенности распространения и экологии. Российский паразитологический журнал. Москва 2016 Т .37 №3 стр. 291-295
5. А.Г.Гафуров Каналардан эҳтиёт булинг. Зооветеринария. Тошкент 2016. №11 с 17-21
6. Дускулов В.М ,Расулов У.И., Гафуров А.Г., Исаев Ж.М. Изучение терапевтической эффективности препарата бупакон и гемопозитических свойств Феррана при тейлериозе крупного рогатого скота. Зооветеринария. Тошкент 2015. №1 с 14-16

QORAQALPOG‘ISTON RESPUBLIKASI TUMANLARIDA HAYVONLAR ORASIDA QUTUGISH KASALIGI MONITORINGGI

X.S.Salimov., F.F.Zubaydov
Veterinariya ilmiy –tadqiqot instituti

Kirish. Quturush kasalligi - o‘ta xavfli o‘tkir o‘tuvchi virus kasalligi bo‘lib, asab tizimining og‘ir jarahatlanishi bilan xarakterlanadi oqibati albatta o‘lim bilan yakunlanadi. Odam, hamma turdagi sut emizuvchi issiq qonli hayvonlar bu kasallik bilan kasallanadi. Kasallikni Rabdoviridae oilasi va Lissavirus avlodiga mansub filtrlanuvchi neyrotrop (nerv xujayralarida yashovchi) virus keltirib